

ТЕМПЕРАМЕНТОВИ И ЛИЧНОСТОВИ ОСОБЕНОСТИ И ПОВЕДЕНИЕ НА ТУРИСТИТЕ ПРИ КРИЗИСНИ СИТУАЦИИ. НАУЧНО ПРАГМАТИЧНИ ПОДХОДИ И РЕАЛИЗАЦИИ. ПРИНОС НА КОЛЕЖА ПО ТУРИЗЪМ

Румян Д. Русев

roumian.roussev@gmail.com

Блага Р. Русева

Колеж по туризъм – Благоевград

ruseva.blaga2@gmail.com

РЕЗЮМЕ: *Безопасността представлява висша ценност за всяко живо същество. Но както пътуващите, така и работещите в сферата на туризма могат да попаднат в кризисна ситуация (природно бедствие, тероризъм и пр.), където личностовите им особености, както и собственото им поведение може да се окаже ключово за оцеляването им. Но за да се запази живота и здравето на хората, срещу които е застанала терористична личност, е определящо какво е поведението на жертвата, а това поведение следва да бъде предопределено от уникалната психологическа характеристика на типажа терористична личност на нападателя и е различно за всеки вид. Ето защо настоящата статия представя нов подход към моделите за поведение в условията на кризи, поставяйки акцент върху свършеното до тук.*

КЛЮЧОВИ ДУМИ: *темперамент, личност, кризисни ситуации*

TEMPERAMENTAL AND PERSONAL CHARACTERISTICS AND BEHAVIOR OF TOURISTS IN CRISIS SITUATIONS. SCIENTIFICALLY PRAGMATIC APPROACHES AND IMPLEMENTATIONS. CONTRIBUTION OF THE COLLEGE OF TOURISM

Roumian D. Roussev

roumian.roussev@gmail.com

Blaga R. Rousseva

College of Tourism-Blagoevgrad

ruseva.blaga2@gmail.com

ABSTRACT: *Safety is the highest value for every living being. But both travelers and tourism workers can fall into a crisis situation (natural disaster, terrorism, etc.), where their personality traits as well as their own behavior may be key to their survival. But in order to preserve the life and health of the people against whom a terrorist personality is opposed, it is determined what the behavior of the victim is, and this behavior should be determined by the unique psychological characteristic of the terrorist personality type of the attacker and is different for each type. This article therefore presents a new approach to models of behaviour in crisis situations, focusing on what has been done so far.*

KEY WORDS: *temperament, personality, crisis situations*

Наскоро проведено проучване при извадка от 77 лица от България (Русева, 2024: 99-103) показва, че като най-значими за избора на туристическа дестинация са: сигурността на туроператора, липсата на локален конфликт в региона и безопасността на пътуващите. Но днес въпреки технологичния напредък и все по-засилващите се мерки, насочени към осигуряване на безопасността на хората, по време на пътуване човек може да попадне в ситуация на криза (при военен конфликт, природно бедствие, тероризъм и др.). Когато това се случи, не винаги човек успява да организира адекватно поведението си така, че да съхрани здравето и живота на себе

си и на околните, като често поведението става хаотично, агресивно, регресивно, стереотипно или друго. Факторите, определящи поведението в ситуации на криза са не само ситуационни, но и свързани със самия индивид (компетентност, умения, опит, способност за самоконтрол, темпераментови и личностови особености). Според А. Осипова следните фактори са способни за засегнат поведението на човека в ситуация на криза (Осипова, 2005: 202): пол, възраст, личностова структура, ниво на интелектуално развитие, генетична предразположеност, наличие на травматичен опит.

Ханс Айзенк е друг известен учен, който разработва йерархичната теория за организация на човешкото поведение. Ниското ниво се състои от специфични действия или мисли, които могат и да не бъдат характеристики на личността. Второто ниво се състои от обичайни реакции, действия или мисли, които при определени условия се характеризират с повтаряемост. Това ниво може да бъде измерено с факторен анализ. Третото ниво се състои от черти – тоест относително трайни характеристики на личността, която е функция от няколко обичайни реакции, които са взаимосвързани. Четвъртото ниво се състои от типове (суперфактори), които са образувани от няколко черти, които са свързани помежду си. Факторите според учения са: екстраверсия, невротизъм и психотизъм. В основата на тези суперфактори стои биологичната основа. В следствие почти във всички факторно-аналитични изследвания са включени двата типа, изведени от Айзенк – екстраверсия и невротизъм. Други фактори от теориите за личността обаче, като съвестност и сговорчивост от Големите пет се разглеждат като нямащи биологична основа (Frager & Fadiman, 2002).

Особен интерес в контекста на темата за организацията на човешкото поведение при кризи представляват именно изведените от Х. Айзенк типове, доколкото и трите изглеждат свързани с начина, по който реагира индивидът в екстремни ситуации. Това е така, доколкото лицето с висок психотизъм или изразена интроверсия в комбинация с невротизъм е трудно да бъде въввлечено в дейност, свързана с взаимопомощ, което е ключов аспект за справянето с възникналата ситуация. От друга страна индивидите с висок невротизъм (емоционална лабилност) са твърде тревожни в извънредни ситуации, което пречи на целенасочеността и осмислеността на действията им при възникнали кризи.

Но проблемът има **и друга страна** и тя се отнася до диференцираното поведение на жертвите при кризи, съобразено с мотива за целесъобразност по отношение на самата криза или причинителят и с цел – запазване живота и здравето на хората /ползващите и работещите в туристическата индустрия/. Но това изисква знание, подготовка, нова организация /в т.ч. и на обучителните програми в Колеж по туризъм/, изграждане на възможности за оценка на заплахите с използване възможностите на изкуствения интелект и усвоено правилно поведение за действие, помощ и взаимопомощ. А това са необходими отговори на въпроси, които до този момент се характеризират с недостатъчност.

Първата причина за такава недостатъчност и в пространството на туристическата индустрия, е наложеното и придобило доминация в експертното и масовото съзнание съсредоточаване върху разбирането на кризите и кризисните събития като ситуации, а не като състояния. Но в обобщен план това предопределя ограничени подходи, които се свеждат в повече или в по-малка степен до организация и действия характерни за гражданската защита.

Тук няма да посочим комплексната статистика за всички кризи засегнали и туристическата индустрия и туризма, а ще спрем вниманието ви само на някои от тях. Прилагане на практико-приложни, адекватни на съвременните предизвикателства

стратегии, модели и методи за социално психологическо въздействие включващо превенция и неотложна помощ в условията на възникнали кризи като цяло в туристическата индустрия и при туристически пътувания в частност, в теоретичен план не е нова тема, но научната прагматичност и прилагането на иновации в тази посока, е все още недостатъчно.

Работейки в посока на развитие на практикоприложната наука и в сферата на туризма, учен от преподавателския състав на Колежа по туризъм – гр. Благоевград - доктор Блага Русева, участва в разработването и прилагането на **"Модели за поведение и инструменти за тренинги за социално психологическа подкрепа на ученици и педагогически специалисти в условията на кризи"** по проект на Европейската комисия BG05M2OP001-5.001-0001.

Тренингите обхваща над 100 000 ученици, учители и педагогически специалисти, в т.ч. и от средните учебни заведения, подготвящи специалисти за туристическата индустрия. През 2025 г. Колежа по туризъм е с амбицията учени от преподавателския състав да участват в следващите етапи на програмата като например регионалните форуми по темата в Кюстендил, София, Стара Загора, Габрово, Велинград, Монтана и Търговище, които ще се проведат до м. юни 2025 г.

Основният мотив за участието ни в това национално усилие може да се опише пространствено, но в системно организационен план и казано с малко думи изразява прагматичните цели, които Колежа по туризъм – Благоевград си поставя при подготовката на специалисти за туристическата индустрия: Колежа по туризъм с представителите си доктор Блага Русева и доцент Димитър Батуров участват в реализирането на програмата на МОН „Иновации в образованието“ в частта подготовка на специалисти за туристическата индустрия и в условията на възникнали кризи, не само поради факта, че ежегодно туристически обекти домакинстват на провежданите с учебна и познавателна цел ученически екскурзии, лагери, изнесени обучения. Ръководството на Колежа се стреми иновативните и с практико приложна цел теми дефинирани от МОН да са част от учебните и обучителни програми на институцията.

Нашето разбиране за прилагане на Модели за поведение и инструменти за тренинги за социално психологическа подкрепа в условията на кризи в учебните програми на колежа е съсредоточено не просто върху видовете възможни кризи в туристическата индустрия, а върху най-острите психологически състояния, в които могат да се окажат студенти, педагогическия и туристически персонал и туристи в условията на кризи независимо от техния характер.

Ние споделяме разбирането, че най-тревожни и изискващи знания за адекватно поведение и помощ при възникването им са следните психологични състояния:

- страх;
- плач;
- нервно треперене;
- истерия;
- агресия;
- двигателна възбуда;
- ступор;
- несварзано говорене;
- апатия;
- халюцинации.

Статистиката сочи, че тези състояния в най-острата си форма се проявяват и могат да се подредят йерархично в следната последователност:

- 1). При терористично или въоръжено нападение;
- 2). При пандемии;
- 3). При природни бедствия независимо от характера им (земетресение, наводнение, техногенни катастрофи, пожар и др.).

Това е предопределящата причина при моделиране на ситуациите и тренинга за незабавна, краткосрочна, индивидуална и групова психологична помощ да поставим **акцента върху тероризма и въоръженото нападение над туристически обекти и групи.**

От определящо значение е и световният опит и критерии за оценка на това дали в едно общество или социална група съществуват основания за безпокойство, за тероризъм. Водещите световни експерти по тероризъм споделят общото мнение, че едно общество е навлязло в "червената" зона на опасност от тероризъм, ако в него има:

- Констатирано е широко разпространена агресия по пътищата и в специфичните социални групи, а също и в училищата;
- Има случаи на показни суициди с политическа аргументация;
- Констатирано е случай на спонтанно унищожаване на административна, учебна, и туристическа инфраструктура.

Не само в сферата на туризма но и на национално ниво тероризмът от всякакъв вид не може да бъде олицетворяван с религии и реализирани политически концепции от българската, европейската и световната реалност. И тук ние го разглеждаме като предопределено действие на клинични комплексни психологически субекти.

Затова категорично във философията, обучението и в частност при създаването на методиката на Моделите и осъществяването на тренингите, не е допуснато религиозна или политическа трактовка на явлението или съотнасяне на извършителите към реалните общности и конфесии изграждащи българското общество. **Проблемът, превенцията и противодействието са разглеждани изключително в пространството на науката психология.**

Този възглед е извел на преден план необходимост от много ясна диференциация на психологическите типажии „екстремистка личност“ и „терористична личност“ в различните й психологически интерпретации като например „ислямска“, „дясна“ или „лява“.

Ние сме убедени, че за да запазим живота и здравето на невинни туристи и въобще хора срещу, които е застанала терористична личност, е определящо важно какво е поведението на жертвата и само то в такава ситуация може да намали риска за тях. А това поведение произтича от уникалната психологическа характеристика на типажа терористична личност на нападателя и е различно за всеки вид.

Това е причината в осъществяваните модели за поведение и инструменти за тренинги за социално психологическа подкрепа на студенти, туристически специалисти и туристи в условията на кризи, да отчетем и приложим диференцирани елементи от поведение при среща с различни видове терористична личност.

В този смисъл считаме за важно при изграждане на стратегии за емоционално фокусирано справяне като вид социално психологическа подкрепа, е важно овладяването на знания и умения за регулиране на собствени негативни или ступорни емоционални реакции към стресовите дразнителни. Стратегиите за емоционално фокусирано справяне се използват при обстоятелства, при които индивидът преценява, че не може да се изправи директно срещу стресора и/или не може да го промени. Резилиансът има мотивационна основа с психологически и действени

компоненти за справяне със стреса и грижа за собствено физическо и психическо здраве съобразно обратната връзка. Ключова характеристика на резилианса е, че може да се формира към бъдещи събития, включително кризи, тероризъм, бедствия и аварии. Резилиансът води до превенция на посттравматични разстройства след влизане в кризистно събитие и със създаване на атитюда, който извежда гъвкавост, устойчивост и адаптиране към неочаквани екстремални ситуации и стресори.

И като заключение можем да обобщим, че тренингите за социално-психологическа подкрепа на студенти и туристически специалисти би било целесъобразно да са насочени към социално-психологическа подкрепа чрез формиране на стратегии за справяне, фокусирани към проблема, към стратегии за справяне с емоционално фокусиране и резилианс при настъпване на извънредни кризисни ситуации.

Използвана литература

- Осипова, А. (2005). Справочник психолога по работе в кризисных ситуациях. Ростов на Дону: "Феникс".
- Паспаланов, И., Щетински, Д., & Айзенк, С. Б. (1984). Българска адаптация на личностния въпросник на Х. Айзенк, Психология, 5, 279-292.
- Русев, Р. (2015). Ислямският екстремизъм. Анатолии. София: Издател „Българска книжница“.
- Русев, Р. (2020). За психологията на „ислямския“ екстремизъм и тероризъм. София: Симел прес. Издание на научен кръг „Напредък“
- Русев, Р. (2021). За психологията на десния екстремизъм и тероризъм. София: Издател „Идеи 21 век“.
- Русев, Р. (2025). Модели за поведение и инструменти за тренинги за социално психологическа подкрепа на ученици и педагогически специалисти в условията на кризи. София: Издател „Симел прес“.
- Русева, Б. (2024). Фактори, влияещи върху избора на дестинация за пътуване с цел туризъм. Сп. Пирински книжовни листи, Година XV Брой XV, стр. 99-103.
- Frager, R. & Fadiman, J. (2002). Personality & Personal Growth, Prentice Hall.